

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM
ADMINISTRAÇÃO
TURMA: 3º A
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**VITÓRIA BATISTA SILVA
LETÍCIA BATISTA SILVA
CECÍLIA BATISTA DE MOURA**

**MULHERES NEGRAS E VISIONÁRIAS: Os Desafios,
Avanços e Lições da vida Empreendedora das
Mulheres Negras na cidade de Extremoz, RN.**

**EXTREMOZ/RN
2024**

**VITÓRIA BATISTA SILVA
LETÍCIA BATISTA SILVA
CECÍLIA BATISTA DE MOURA**

**MULHERES NEGRAS E VISIONÁRIAS: Os Desafios,
Avanços e Lições da vida Empreendedora das
Mulheres Negras na cidade de Extremoz, RN.**

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em
Administração da escola Centro Estadual
de Educação Profissional Professor Hélio
Xavier de Vasconcelos

Orientador: Ranaldo Gomes da Silva

**EXTREMOZ/RN
2024**

VITÓRIA BATISTA SILVA
LETÍCIA BATISTA SILVA
CECÍLIA BATISTA DE MOURA

**MULHERES NEGRAS E VISIONÁRIAS: Os Desafios,
Avanços e Lições da vida Empreendedora das
Mulheres Negras na cidade de Extremoz, RN.**

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em
Administração da escola Centro Estadual
de Educação Profissional Professor Hélio
Xavier de Vasconcelos

Orientador: Ranaildo Gomes da Silva

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em 12/12/2024,
pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Rosallynny Crystyanne Morais de Souza

Kelly Cristina S Moura

Ranaildo Gomes da Silva

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho às mulheres negras, na expectativa de que elas tenham mais sucesso e reconhecimento pela sociedade. Dedicamos também aos nossos orientadores e coorientadores, pela motivação e ajuda necessários para a finalização deste trabalho. E por fim, dedicamos este trabalho aos nossos pais, pelo apoio emocional e a nós mesmas por termos finalizado esta trajetória no CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradecemos a Deus, por ter nos dado forças e sabedoria para conseguir finalizar esta pesquisa. Agradecemos aos nossos orientadores e coorientadores pelo trabalho e a motivação dada para esta pesquisa. Se não fosse pelas orientações certas, sem contar a motivação dada no decorrer do processo, nunca teríamos conseguido chegar tão longe. Agradecemos também aos nossos pais, pelo apoio e ajuda dada nessa jornada, se não fosse pelo incentivo e o apoio emocional que eles nos deram para a realização e a finalização do trabalho, nunca teríamos conseguido o apoio necessário para conseguirmos terminar este trabalho com confiança.

“Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela.”

Angela Davis

SUMÁRIO

- 1 INTRODUÇÃO
 2. METODOLOGIA
 3. REFERENCIAL TEÓRICO
 4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
- REFERÊNCIAS

MULHERES NEGRAS E VISIONÁRIAS: Os Desafios, Avanços e Lições da vida Empreendedora das Mulheres Negras na cidade de Extremoz, RN.

RESUMO

Na sociedade atual, o empreendedorismo feminino vem ganhando destaque e reconhecimento. Entretanto, pouco se fala sobre o empreendedorismo negro feminino e seu impacto no mundo empreendedor. Infelizmente, o racismo e outros percalços geraram dificuldades que vem complicando a jornada pessoal e profissional da mulher negra empreendedora. Sendo assim, o trabalho a seguir tem como objetivo trazer um novo olhar ao empreendedorismo feminino negro do município de Extremoz, RN, assim como sua importância e valor na sociedade. Esse artigo é de cunho acadêmico (trabalho de conclusão de curso) e se divide em introdução, metodologia, referencial teórico, análise e resultados de dados obtidos e por fim a conclusão. Ele contou com a participação de 7 mulheres empreendedoras, cada uma com seu empreendimento e modo agir, para colaborar com uma pesquisa através do google forms. Esse questionário buscou informar o perfil da mulher empreendedora e sua experiência durante a execução de seu negócio.

Palavras-chave: Empreendedorismo; Gênero; Raça.

1. INTRODUÇÃO

No mercado de trabalho, o preconceito de gênero e raça afeta a maneira como as mulheres negras são vistas no âmbito profissional. Essas problemáticas advêm de fatores históricos ocorridos socialmente (principalmente racismo e a escravidão), o que gerou obstáculos que impedem mulheres — principalmente mulheres negras — de vivenciar oportunidades, tanto para seu desenvolvimento profissional como pessoal.

De acordo com Davis (2016) as mulheres negras, por não serem acolhidas pelo mercado de trabalho formal, buscavam meios de garantir sustento para si mesmas e para os seus, também desempenhando o papel de serem o homem e mulher da casa, pois acontecia bastante das famílias serem abandonadas por aquele homem que deveria prover, então assumiram a responsabilidade financeira. De modo informal, essas mulheres sub-existiam trabalhando como cuidadoras, cabeleireiras, lavando roupas, vendiam comida, costuravam e realizavam outros serviços.

Com o passar dos anos notamos as grandes transformações que o mercado de trabalho vem sofrendo, e de alguma forma, apesar de algumas dificuldades existentes, sempre há uma oportunidade de se encaixar no ramo das atividades trabalhistas, um meio é se tornar um empreendedor.

Diante desse contexto, o empreendedorismo é a capacidade que um indivíduo possui de abraçar oportunidades e adquirir experiências na criação de novos negócios ou recriar, melhorando os que já existem, assim se mantendo ativo no mercado. Segundo Dornelas (2008, p.22): “Empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades. E a perfeita implementação destas oportunidades leva à criação de negócios de sucesso.”

Assim, reconhecendo as oportunidades que surgem, ultimamente muitos brasileiros vêm se tornando empreendedores. De acordo com uma pesquisa realizada pelo grupo britânico Approved Index, e publicado pelo Infomoney em junho de 2015, o Brasil é o terceiro país mais empreendedor do mundo, no qual 13,8% da população empreende. É notável que, cada vez mais as mulheres assumem seu comportamento empreendedor, conforme a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), de 2012, o número de mulheres à frente de negócios estabelecidos é de 44% e de novos negócios iniciais é de 49,6%. A pesquisa mostra ainda, que essas empreendedoras são conduzidas por uma oportunidade de mercado, cerca de (73,9%), e não apenas por pura necessidade como geralmente ocorria no passado.(GEM, 2012).

Sendo assim, o objetivo geral desta pesquisa é trazer dados que tornem conhecidos os desafios enfrentados pelas mulheres negras, como também os avanços e lições que podem ser extraídos do, como dito popular, ser empreendedor. Para os objetivos específicos, além de buscar compreender como essas mulheres deveriam ser reconhecidas como exemplo, será evidenciado: Uma análise quanto a percepção das mulheres negras sobre suas experiências como empreendedoras; Identificação das principais barreiras enfrentadas pelas mulheres negras no crescimento dos seus empreendimentos e avanço na carreira; Investigação das políticas públicas que podem promover notoriedade e equidade no ramo trabalhista e empreendedor no município de Extremoz, RN.

Essa pesquisa é relevante para outros pesquisadores e para a comunidade, pois facilita a compreensão dos desafios que o empreendedorismo exige, e além disso, aspira-se a importância da valorização da presença feminina e a diversidade no comércio local, objetivando um verdadeiro reconhecimento da trajetória desses profissionais.

2. METODOLOGIA

Referente aos processos metodológicos utilizados nesta pesquisa bibliográfica, quanto à abordagem, a tal se classifica como pesquisa qualitativa,

pois não se detém a números ou a apenas dados estatísticos, mas sim à qualidade, significado e subjetividade das situações e do objeto de estudo em si. É a interpretação minuciosa e detalhada dos dados analisados, ao invés de apenas compreendê-los e apresentá-los de modo mais simples e robusto. Para Silva & Menezes (2000, p. 20):

“A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicos no processo qualitativo. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem”.

Quanto à natureza, é uma pesquisa básica, pois tem o intuito de gerar novos conhecimentos e contribuições para os avanços científicos, sem aplicação prática, com o objetivo de descrever características do nosso objeto de estudo, como disserta Gil (2002, p.42):

“As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática.”

Como cita o autor, é mister a utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados, uma dessas técnicas é a aplicação de questionário como uma entrevista, que faremos através do google forms, com perguntas mistas (abertas e fechadas) para facilitar a ponderação dos resultados e das conclusões que teremos ao longo da pesquisa, de acordo com o nosso objeto de estudo, que são as mulheres negras empreendedoras no município de Extremoz - RN.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Empreendedorismo.

Empreendedorismo é o ato de planejar e colocar em prática uma ideia, transformando-a em um negócio, através de uma análise de planejamento, organização, estratégia, e pode gerar lucro. De acordo com Barboza e Sentanin (2005.p 14), o “empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que em conjunto levam à transformação de ideias em oportunidades, e a perfeita implementação destas oportunidades leva à criação de negócios de sucesso”.

Sabe-se que a origem dos termos “empreendedor” e “empresa” surgiu na França, no século XV. De acordo com Segrestin (1996), a empresa é um fator histórico que está sendo inserido recentemente na sociedade. Os termos “empreendedor” e “empresa”, não foram internalizados socialmente de modo imediato, contudo, as atitudes de empreender, como negociar, gerir e administrar já ocorria por comerciantes muito antigamente, um exemplo disso são os feirantes, ferreiros, e alfaiates das antigas civilizações.

O empreendedorismo é definido como uma prática de fazer um planejamento de um negócio. Consiste em trabalhar de maneira criativa, utilizando os recursos que se possui, saber definir os riscos e ameaças que podem surgir, e por fim, ter motivação e inovação. Ele se refere na destruição dos velhos conceitos, que por serem antigos, não tinham habilidade de surpreender, buscando mudanças, vendo com outros olhos conceitos, atitudes e processos. De acordo com Schumpeter (1998), empreendedorismo é um processo de “destruição criativa” , na qual métodos ou produtos de proteção existentes são destruídos e substituídos por novos. Barreto (1998), diz que “empreendedorismo é a habilidade de criar e constituir algo a partir de muito pouco ou de quase nada”. O empreendedorismo evoluiu baseado nas classes de comerciantes e também no aumento de cidades. Nesse período, o termo “empreendedor” era usado para descrever um participante ou um administrador de grandes projetos de negócios (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009, p. 28). Fillion (1999), foi um dos

primeiros a estudar sobre termo entrepreneur (empreendedor). No século XII, este termo era usado para se referir à alguém que incentivava brigas, já no século XVII, era representado pela economia, o empreendedor era aquela pessoa que tinha responsabilidade e trabalhava em operações militares, e no final deste século e no início do século XVIII, o termo se referia à pessoa que “criava e conduzia empreendimentos”.

Os autores Murphy, Liao e Welsch (2006), destacaram que atividade empreendedora expandiu ao longo dos séculos XVI e XVII com apoio do conhecimento experimental e epistemológico, tornando-se cada vez mais capazes para fornecer soluções, bens e serviços, e corrigindo ineficiências. Com isso, a descoberta de oportunidades comerciais e atividade empreendedora se fortaleceram bastante no século XVIII. Os autores Hisrich, Peters e Shepherd, também destacam que neste mesmo período, o termo “empreendedor” era utilizado para se referir a ocupações específicas. A evolução continuou se ampliando e a figura de uma pessoa empreendedora se tornou mais importante que sua ocupação.

As características de um Empreendedor são: Ser auto-eficaz, assumir riscos, planejar, detectar oportunidades, ser persistente, ser sociável, ter inovação e liderança. Auto-eficiência é a crença que uma pessoa sabe e reconhece suas habilidades e capacidades. Assumir riscos é quando essa pessoa empreendedora analisa o que pode dar certo e o que pode dar errado, o que pode influenciar de maneira positiva ou negativa no resultado final de seu projeto. Planejar é quando ela elabora, começa a ter ideias sobre o que deseja criar. Detectar oportunidades é saber reconhecer e usar as informações que possui, mesmo que estejam abstratas e em bastante mudanças. Persistência é não desistir fácil, trabalhar com intensidade. Social é uma pessoa que sabe socializar com todos de uma organização. Ter inovação é quando se tem novas ideias e sugestões quando o mercado muda. E por último, liderança, que é saber como guiar sua equipe de trabalho do jeito adequado à alcançar os objetivos da organização.

No Brasil, o empreendedorismo é inserido na área da educação, principalmente em currículos de cursos de graduação em Administração, são ofertadas disciplinas voltadas ao empreendedorismo. Também são ofertados cursos de pós-graduação destinados ao aperfeiçoamento e à capacitação de pessoas interessadas em atuar nessa área. Assim como programas de mestrado e doutorado, há linhas de estudo direcionadas ao empreendedorismo .

De acordo com a pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor), o tema empreendedorismo é abordado no país. A pesquisa GEM surgiu em 1999, através de uma parceria da Babson College com a London Business School. É uma pesquisa anual mais abrangente sobre atividade empreendedora no mundo e explora papel empreendedor no desenvolvimento social e econômico no Brasil e em outros países. O SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), é uma entidade privada com o objetivo de monitorar, promover a sustentabilidade e o desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas.

3.2 Empreendedorismo e Gênero.

Por muito tempo, as mulheres eram vistas pela sociedade como apenas simples donas de casa focadas somente no bem-estar de suas famílias. Isso porque durante aquele período, apenas os homens eram objetos de estudo sobre o empreendedorismo (AHL,2006).Entretanto,as mulheres desenvolveram o anseio de contribuir com o sustento da casa junto com o homem.Desse modo, as mulheres,que eram conhecidas por donas de casa,passaram a cuidar de sua qualificação profissional,adiando a maternidade para focar em sua carreira profissional (BOTELHO et al 2009;OLIVEIRA; SOUZA NETO,2010).

Segundo Global Entrepreneurship Monitor(GEM, 2009), no empreendedorismo segundo o gênero, no Brasil,o número de mulheres empreendedoras é maior que o dos homens empreendedores homens,sendo respectivamente, 53% contra 47%. Ainda de acordo com a pesquisa do GEM, essa é a primeira vez que o número de homens empreendedores se mostra inferior. Outro ponto a ser levado em consideração é que empresas criadas por mulheres têm durado mais tempo que novos empreendimentos (BARBOSA et al, 2011). Estudos sobre

empreendedorismo feminino falam sobre os motivos que levam as mulheres a entrar no mundo empreendedor, que seriam: a busca por sua independência e realização, organizar seu tempo de trabalho e família, crescer em sua carreira profissional, seu desejo de sobrevivência e conhecimento de oportunidade de mercado (MACHADO et al,2003).

Ou seja, as mulheres buscam no empreendedorismo uma forma de não apenas ajudar sua família financeiramente, mas também uma forma de conquistar a sua independência, autoestima e realização profissional. Por isso, houve mudanças nos valores da família e mercado de trabalho, junto com o desejo da mulher de ajudar a família, o empreendedorismo feminino teve um crescimento (AVENI et al, 2012). No entanto, mesmo com esse avanço, as mulheres ainda enfrentam dificuldades dentro do empreendedorismo, sendo vistas de modo inferior em comparação com os homens, especialmente em recursos financeiros. Muitas vezes, as características do ambiente têm um impacto negativo mais nas mulheres do que nos homens (SILVEIRA; GOUVÊA, 2008, CRAMER et al,2012). Desse modo, essas mulheres têm tentado derrubar esses obstáculos (CRAMER et al, 2012).

De certo modo, historicamente homens e mulheres estão inseridos nas redes sociais diferentes. Enquanto os homens tiveram relações com política, estado e guerra, as mulheres tiveram relações voltadas à família. Entretanto, durante o século XX, no período de Guerras Mundiais, os homens precisavam estar dentro do campo de batalha. Desse jeito, as mulheres tiveram que assumir funções que eram exclusivamente voltadas para os homens. (AMORIM; BATISTA, 2011). Ainda de acordo com AMORIM (2011), no Brasil por volta do ano 1988 após muitas lutas, foi publicado pela Constituição Federal (CF) que as mulheres ganharam os mesmos direitos dos homens ao trabalho e salário. Sendo assim, Martins et al (2010) falam que a participação das mulheres em trabalhos que eram exercidos especialmente por homens geram mudanças nas relações profissionais, relações com os clientes, transformações nas vendas e nos clientes na empresa. Outro ponto importante é que a participação delas também contribuiu para a economia do país, assim, desempenha o desenvolvimento de uma nova visão do gênero feminino, o que se torna um dos motivos importantes para a

questão econômica quando é sobre a participação dela no empreendedorismo, segundo Micozzi e Lucarelli (2016).

Jonathan (2005) defende que as mulheres são capazes de administrar um negócio já que possuem determinação, coragem e qualificação para fazer o que se propõem. Ele também afirma que suas experiências como empreendedoras ajudam na criação de novas ideias, como também em sua autonomia, satisfação e liberdade. Por serem mães e esposas, elas ficam realizadas, o que implica em sua autoestima, pois se sentem bem ao alcançar seus objetivos. Segundo Maia; Maia (2011), as qualidades masculinas, como exemplos a iniciativa e determinação, junto com características femininas, como a sensibilidade, percepção e a cooperação, com uma grande devoção ao trabalho, fazem com que as mulheres demonstrem um estilo próprio no empreendedorismo.

BAYAGAN (2000) traz o perfil da mulher empreendedora que, segundo ele, é feito da seguinte maneira: idade de 35 e 50 anos; são casadas e com filhos; grande nível de educação; trabalham em pequenos negócios; começam suas empresas com baixo capital e veem nas associações de mulheres empresárias uma fonte valiosa de informação e base para seu negócio. Já Das (1999) fala que a três formas de identificação de empreendedora que são: As que começam os negócios sem um objetivo claro pois tem origem de um hobby; As que tiveram que abrir um negócio por dificuldade financeira ou por morte do marido e por fim, as que abrem o negócio por sua própria motivação. Por fim, Machado et al (2003) diz que empresas lideradas por mulheres são, geralmente, de pequeno porte, com pouco capital inicial que vem da poupança e possuem poucos funcionários.

3.3 Mulheres Negras Empreendedoras.

Inicialmente, a trajetória da população negra brasileira não teve sua gênese com o tráfico de escravos. A servidão, em si, já é um caminho antigo, e ocorria de outras formas e por outras motivações, em várias civilizações. É necessário conhecer a história do povo africano e do continente em si, para saber quais razões fizeram este ser considerado um grande núcleo de dispersão

populacional, e como isso marcou o Brasil, que posteriormente se tornaria uma nação com um histórico escravocrata.

No século XV, quando os europeus desembarcaram na África, eles notaram que os costumes, modos de vida e organização social daqueles povos eram bem díspares dos seus. A organização socioeconômica dos povos africanos se dava pela manutenção de vínculos parentais em grandes grupos familiares, da união e coabitação de vários povos num único território e da exploração de modo tributário de um grupo por outro. Havia também os grupos de comerciantes, pastores, e agricultores que por oportunidades de negócios ou condições climáticas, se tornavam nômades, quando a situação exigia seu deslocamento. Expansões de reinos, guerras, caravanas de mercadores, migração de grupos, disputas territoriais, controle sobre recursos naturais (como rios ou estradas com rotas relevantes), todas essas causas geram uma possível subjugação entre esses povos. Para Albuquerque e Filho (2006, p.13):

“A vinculação por parentesco a um grupo era uma das mais recorrentes formas de se definir a identidade de alguém. Isto quer dizer que o lugar social das pessoas era dado pelo seu grau de parentesco em relação ao patriarca ou à matriarca da linhagem familiar. Nessas sociedades a coesão dependia, em grande parte, da preservação da memória dos antepassados, da reverência e privilégios reservados aos mais velhos e da partilha da mesma fé religiosa.”

Nessa cultura, como já citado, algumas pessoas em situação de confrontos e guerras, quando eram vencidas pelo vilarejo rival, eram submetidas ao que chamamos de escravidão doméstica, que era quando se cativava alguém para usufruir de sua força de trabalho, geralmente na agricultura familiar em pequena escala, objetivando crescer o número de empregados no sustento da família ou grupo vitorioso. Nesse tipo de escravidão, se preferiam crianças (por assimilarem regras facilmente e pela rapidez em criar vínculos) e mulheres. A fertilidade dessas mulheres assegurava a continuidade da linhagem, assim, era legítimo que elas se tornassem concubinas e tivessem filhos com os seus senhores. A quantidade de cativos era pouca por cada residência, mas o fato de ter um, já

indicava que a família era influente, prestigiosa e que era capaz de sustentar a geração. Ocorria em alguns casos, que os escravos perdessem a condição servil, à medida que os filhos dos cativos, se nascidos na casa do senhor, não poderiam entrar nessa condição. Então, aos poucos, quando a quantidade de descendentes na relação entre serva e senhor aumentava, eles iam integrando-se à linhagem, e deixando de serem escravos, por isso que se preferiam as mulheres nesse caso. Ainda de acordo com os autores:

“Não era só na guerra que se corria o risco de ser escravizado. Em muitas sociedades africanas, o cativo era a punição para quem fosse condenado por roubo, assassinato, feitiçaria e, às vezes, adultério. A penhora, o rapto individual, a troca e a compra eram outras maneiras de se tornar escravo. As pessoas podiam ser penhoradas como garantia para o pagamento de dívidas. Nesta situação, caso seus parentes saldassem o débito, extinguiu-se o cativo. Tais formas de aquisição de cativos foram mais ou menos comuns em diferentes períodos e lugares da África. O rapto e o ataque a vilas se tornaram mais freqüentes quando o tráfico de escravos tomou grandes proporções.”

Ainda em algumas sociedades, roubo, assassinato, feitiçaria, adultério, penhora para quitar dívidas, sequestro, compra e troca, também eram razões para possivelmente ser escravizado. Mas algo é certo, que nessas sociedades, tão ligadas a laços e parentescos, quando alguém era submetido a escravidão, era uma grande forma de desonrar e invalidar as raízes, a cultura, a fé, a linguagem e o modo de vida do outro.

Já no Brasil, a escravidão inicialmente atingiu os povos nativos (indígenas) no período em que se instalava a colonização por parte dos portugueses, e foi uma tentativa de explorar a mão de obra dos que aqui jaziam. Não foi muito proveitoso para os colonos, pois a não adaptação, o conhecimento vasto do território e a intervenção dos jesuítas (que tinham também a intenção de catequizá-los, o que gerou uma aculturação, desvalorizando as crenças e os costumes dos nativos), não permitiu que a escravidão ocorresse com eles. Quando os colonos perceberam que com a população negra, o tráfico e a mão de obra para os engenhos açucareiros no Nordeste, eram muito mais lucrativos, eles realmente

deixaram de lado essa ideia de escravizar os indígenas. Então por volta da década de 1550, através do tráfico ultramarino, os africanos chegaram ao Brasil. O fato dos portugueses já possuírem feitorias na costa africana e já escravizarem esses indivíduos em outros locais, facilitou ainda mais esse processo. As jornadas de trabalho exaustivas, perigosas e violentas se estendiam até 20 horas por dia, e era comum que em moendas, lareiras e caldeiras os escravos se acidentassem, acredita-se que grandes engenhos possuíam por volta de 80 deles ou mais, dependendo de quão grande fosse o engenho fosse. Os fatores primários necessários ao bem-estar humano como, moradia, higiene, sociabilidade, cultura, alimentação, tudo isso foi desassistido e desvalorizado, era uma situação onde essa população foi despersonalizada, e vista apenas como “peças”. Os escravizados eram apenas tidos como meios de lucro e mercadorias, o que invisibilizou tanto homens quanto mulheres naquelas condições, toda a integridade humana que eles tinham também lhes fora violada, e em sua totalidade, já não eram mais os mesmos, não eram vistos como dignos de respeito. O intuito das agressões era disseminar o medo e extrema submissão ao senhor, os fazendo se conformarem com a condição servil e impedir fugas e revoltas. Albuquerque e Filho (2006, p.68)

“Por isso, pode-se caracterizar o Brasil colonial e imperial como uma sociedade escravista, e não apenas uma que possuía escravos. Podemos dizer também sociedade racista, na medida em que negros e mestiços, escravos, libertos e livres, eram tratados como “inferiores” aos brancos europeus ou nascidos no Brasil. Assim, ao se criar o escravismo estava-se também criando simultaneamente o racismo. Dito de outra forma, a escravidão foi montada para a exploração econômica, ou de classe, mas ao mesmo tempo ela criou a opressão racial.”

A vida das mulheres em condição de escravidão também não era a melhor, isso por que o sofrimento parecia dobrado, tanto pela cor de sua pele quanto por serem mulheres, não foi fácil estar inserida naquele contexto sexista e de servidão. Para Silva (2010, p.3)

“Inseridos nesse contexto estão às mulheres negras escravas, que sem dúvida estavam colocadas em um nível social inferior, tanto por ser

mulher, como por ser negra e, também escrava. Ser mulher, e ser escrava dentro de uma sociedade extremamente preconceituosa, opressora e sexista, é reunir todos os elementos favoráveis a exploração, tanto econômica quanto sexual, e também ser o alvo de humilhações da sociedade nos seus diferentes seguimentos.”

As condições eram tão ruins, que quando não tinham sua integridade corporal violada pelos senhores, e quando sua fertilidade também era mercadoria, até mesmo sua capacidade de ser mãe, era arrancada. Elas continuavam sendo obrigadas a trabalharem ainda gestantes, era péssimo ser mãe naquela situação. Albuquerque e Filho (2006, p.72):

“O trabalho na lavoura era extremamente penoso para as mulheres, especialmente se estivessem em período de gestação ou amamentando. As altas taxas de aborto e mortalidade infantil nos engenhos estavam relacionadas à sobrecarga de trabalho, principalmente nas épocas de colheita, quando se intensificavam as atividades.”

Sem contar no fato que, o infanticídio naquela época tinha um índice altíssimo, pois mesmo que de modo trágico, como forma de resistência a opressão, muitas delas não permitiam que seus filhos nascessem e se tornassem escravos, e então, elas acabavam abortando, para pouparem seus filhos daquela vida. GIACOMINI (1988, p.26):

‘...Não seria, no entanto, descabido identificar na prática do aborto e do infanticídio uma forma de resistência da escrava seja às péssimas condições oferecidas à procriação, seja ainda a inevitável condição escrava que legaria em herança aos filhos. Os infanticídios, vistos sob esse prisma, seriam, sobretudo, a única e trágica forma visualizada pela mãe escrava para livrar seus filhos da escravidão.”

Sobre as ocupações, além de trabalharem no campo, elas poderiam trabalhar na casa grande, como babás, amas-de-leite, carregadoras de água, lavadeiras, fazendo bordados, vendendo louças. Saindo do ambiente doméstico, surgiu o

grupo das ganhadeiras, que eram segundo REIS (1993, p.8); SOARES (1996, p.59); DIAS (2013, p.376):

“No meio urbano, as famosas ganhadeiras, escravas de ganho que lucravam vendendo toda a sorte de secos e molhados (REIS, 1993, p.8), como hortaliças, verduras, peixes, frutas, comida pronta, fazendas ou louças (SOARES, 1996, p.59), além de alugarem seus serviços domésticos de passadeira, arrumadeira ou lavadeira (DIAS, 2013, p.376). O ganho tinha características muito peculiares em relação aos outros tipos de escravização; dava muito maior liberdade de trânsito ao trabalhador escravizado, e oferecia uma oportunidade única: acumular seu próprio dinheiro para próprio sustento, ou até mesmo, a compra de sua alforria – desde que a maior parte fosse dedicada ao seu senhor.”

É fato que, apesar das dificuldades, as ganhadeiras tinham uma metodologia de trabalho diferente, o que de algum modo as tornavam donas de seu próprio negócio, e as mesmas tinham muito orgulho disso, pois quando libertas, isso as dava uma certa autonomia. (SOARES, 1996, p.58-59) “Mulheres trabalhavam como quitandeiras, lavadeiras, costureiras ou taverneiras, e tinham orgulho de sua autonomia financeira. Geralmente eram mulheres independentes, pois tinham conseguido sua própria liberdade com o suor de seu próprio trabalho.”

Entendemos que desde sempre, por estarmos historicamente centrados num patriarcalismo, a mulher cabia o dever de cuidar do lar, ter filhos, educar e ter um perfil exemplar. O fato é que, para a questão do Brasil colonial, isso até funcionava para mulheres brancas e que não estavam na condição servil, só que para a mulher negra escravizada da época, havia um fetichismo por parte dos senhores, onde ela apenas seria a amante, vista como selvagem e sua sexualidade era explorada também nesse sentido, naquele tempo, uma mulher negra nunca seria assumida como esposa, e muito menos formaria família. Ela não se enquadra nos padrões familiares dos brancos. Além de serem exploradas por integrarem a mão de obra escrava, eram exploradas como fonte de satisfação sexual. Como consequência, todos esses males ainda culminam no

desrespeito e racismo que as mulheres negras enfrentam hoje em dia, quer sejam nas suas relações afetivas e interpessoais, como também na busca por emprego e oportunidades de crescer na vida e profissionalmente. Miranda (2019):

“Estar inserida no mundo do trabalho era, então, abdicar de todo o papel feminino proveniente da sociedade capitalista. Entretanto, ser negra era simplesmente não ser julgada por isso, a partir do momento em que era somente esse o esperado dela, essa era a sua função social: reproduzir e trabalhar. Entremeadado nesse aparentemente simples binômio funcional porém, há questões profundas que precisam ser tratadas: a impossibilidade do cuidado com os próprios filhos, a negação ao direito do lar e da família, a falta de expectativa de matrimônio, expectativas que, para uma mulher do século XIX, eram perfeitamente plausíveis e ainda assim, impraticáveis. Isso reflete diretamente no mundo de trabalho e suas respectivas funções dentro dele.”

É claro que, independente se no meio rural ou urbano, a escravidão teve um grande impacto negativo na vida dessas mulheres. Todas as consequências ruins daquele período são observáveis até mesmo quando se tornavam alforriadas, no pós-abolição, e até nos dias atuais. Tanto naquele tempo como hoje em dia, a vida da mulher negra é cheia de dificuldades, entretanto, isso não quer dizer que não foram capazes de sobrepujar à sua maneira, toda a opressão que passavam, quer fosse cantando cantigas que remontam sua ancestralidade durante a penosidade do trabalho nas lavouras, vestindo roupas tradicionais e seus acessórios (como ocorriam com aquelas que trabalhavam nas casas dos senhores), ou mesmo com revoltas, fugas e investidas, trabalhando de modo autônomo como as ganhadeiras faziam por exemplo, acima de tudo isso, educavam os filhos remontando as origens e a cultura própria (GOMES & PAIXÃO, 2008, p.951). A coisa mais linda e impressionante apesar de tudo isso é a resistência e a insistência de sair daquela situação a que eram impostas.

Sobre o período pós-abolicionista, para Costa (2007), ele afirma que algumas mudanças ocorreram na vida das mulheres naquele século, devido ao desenvolver do capitalismo, e que o mesmo mudou não apenas a estruturação

financeira, mas as relações sociais e os pensamentos da época. Ele acredita que foram superficiais e que atingiram diferentes classes de diferentes modos, e que as mais beneficiadas com isso eram as mulheres da elite e classe média. Para as escravas, a busca constante era por liberdade, para as libertas, era a sua sobrevivência num contexto onde a elas não era dada nenhuma garantia de vida, e para as mulheres brancas, o objetivo era a independência e a conquista da autonomia, em relação a estrutura de pensamento imposta socialmente onde a mulher era indefesa, mãe de filhos, pacífica e que aceitava todos os defeitos dos maridos, sem se posicionar. Para DIAS (2013), a situação das mulheres alforriadas no pós-abolição, ainda permaneceu árdua.

Ser liberta não eximia as mulheres do ônus de viver em uma sociedade escravista. As forras enfrentavam inúmeros preconceitos, eram acusadas de 'levar vida airada', de não ter moral. Eram constantemente abordadas pelas autoridades como se fossem escravas fugidas e algumas chegavam a ser presas várias vezes, amargando processos judiciais para comprovar o seu status de liberta. Muitas chegavam a ser raptadas, reescravizadas e revendidas como escravas. (DIAS, 2013, p. 377-378).

As libertas ainda continuavam trabalhando muito, e em meados no fim do século XIX, a oportunidade de alforria alcançou as áreas rurais, significa dizer que esse processo antes só acontecia no meio urbano. Ainda assim, muitas mulheres sofriam de violência por meio dos maridos, como ainda explica DIAS (2013):

Com o tempo, próximo ao fim do século XIX, as alforrias se ampliaram até as áreas rurais. As roceiras passaram à vendedoras, quitandeiras e chegando à cidade mais facilmente, conseguiam comprar sua própria liberdade. Entretanto, a "suposta honra masculina" permaneceu as mantendo em uma violência e em muitas vezes, cárcere, dentro da própria família, nas mãos dos próprios maridos. (DIAS, 2013, p.378)

Na visão dos patrões, as libertas ou alforriadas não tinham direito de reconstruir suas vidas, pois o olhar que as identificava apenas como trabalhadoras ainda pairava sobre elas, como ainda disserta MIRANDA (2019):

Apesar disso, mulheres negras, livres ou forras, em geral não tinham direito a ter suas vidas privadas - pelo menos, não na visão de seus patrões. Elas deveriam equilibrar suas tentativas matrimoniais (tentativas, sim, muitas vezes, visto que à mulher negra o casamento era um luxo ao qual nem toda poderia se dar), suas experiências de maternidade atribuladas e muitas vezes, roubadas, seus engodos familiares com suas tarefas no mundo do trabalho, pelas quais ela não era julgada como a “rainha” de seu lar ou a “mãe desvelada” de seus filhos, mas como qualquer outra trabalhadora que precisa desempenhar bem suas funções.

Uma situação muito discutida por FERNANDES (1965, p.66) é de que, em relação aos companheiros masculinos, elas tiveram uma certa “vantagem” em questões de ocupação, pois o fato de terem trabalhado nas casas do senhores e pela forma de como tentavam subsistir, se sobressai em comparação aos homens.

“O estrato feminino teve condições mais favoráveis ao novo estilo de vida, principalmente devido aos serviços domésticos: “[...] é a mulher (e não o homem) que vai contar como a agente de trabalho privilegiado – não no sentido de achar um aproveitamento ideal ou decididamente compensador, mas por ser a única a contar com ocupações persistentes e, enfim, com um meio de vida”.

Conclui-se de acordo com BASTIDE (1974), que a estrutura de formação familiar da população negra sofreu alterações com isso, pois, pelo fato de a mulher ter uma certa certeza financeira (mesmo que não das melhores), as colocava como matriarcas de seus lares, já que a responsabilidade de se “providenciar” ficava recaída sobre elas, o que as pôs na condição de desempenhar dois papéis no círculo familiar. “A autoridade pertence àquele que sustenta a casa, e, como frequentemente a mulher trabalha enquanto o marido não encontra emprego, a família tende a tomar uma forma ‘matriarcal’.” (p. 35). Ainda, vale a ressalva da observação de HITA (2005) que discorre que apesar de ser um fenômeno

comum na família negra, não se origina dela, e sim, faz parte de toda classe trabalhadora em um contexto geral.

Interseccionalidade, em outras palavras, é quando várias categorias se combinam e definem a identidade de uma pessoa. O termo foi criado pela jurista e ativista Kimberlé Crenshaw, em 1989, e para ela, o conceito se dá quando categorias diferentes, biológicas ou sociais, como gênero, raça, religião, sexualidade e classe, se interligam e culminam numa forma de opressão (ou promoção) revelando amplos modos de certo indivíduo ser discriminado (ou privilegiado). Em relação às mulheres negras no cenário atual, a interseccionalidade ocorre, já que sofrem discriminação por gênero, etnia, religiosidade, sexualidade e classe social, isso faz com que a violência discriminatória se perpetue, incluindo essas ramificações. É importante considerar, em próximos estudos, análises ou pesquisas futuras, que não é coerente a generalização entre grupos e pessoas que a eles pertencem. Quando nos deparamos com a nossa sociedade e vemos que muitos fatores culminam em várias desigualdades, não quer dizer que todos são atingidos de mesmo modo, cada pessoa tem sua própria identidade e dificuldades, que devem ser estudadas de modo específico, por isso, a interseccionalidade é útil, para se combater opressões, criar políticas públicas, entender movimentos sociais e analisar dados de modo assertivo. Informações advindas do IBGE (2018) revelam que as mulheres negras estão em um nível de inferioridade social, se comparadas a outros grupos, em razão do menor nível de escolaridade e maior tempo destinado ao cuidado doméstico, e em todo território nacional. Sendo assim, esses são impedimentos para as mulheres negras serem empreendedoras. Como já citados no início do artigo, mulheres negras empreendem por diversos fatores, por buscar autonomia financeira, para sustento de si mesmas e da família, por ser um sonho, por não terem sido aceitas em organizações (“por não serem o perfil da empresa”), entre outros motivos. O movimento empreendedor ganha uma nova terminologia, para SANTOS (2019, p. 36), “afroempreendedorismo, em sentido amplo, diz respeito ao movimento empreendedor realizado por negras e negros”, e ainda de acordo com a autora, esses empreendimentos podem visar serem mais amplos, como supermercados, restaurantes, lojas de roupas, como também

pode ser um estilo de negócio onde todo o processo de produção, organização e desenvolvimento seja centrado e gerido apenas por pessoas negras, e que tenha esse mesmo público alvo a ser alcançado. Ainda segundo ela, esse modelo de negócio pode gerar uma elevação da autoestima da pessoa negra, já que valorizar a ancestralidade no empreendimento emerge uma confirmação da identidade (p.41). Só que muito além disso, OLIVEIRA (2019, p. 21) compreende que o afroempreendedorismo ainda está em constante desenvolvimento e o modelo de negócio pensado carrega variáveis sociais como racismo, antirracismo, educação, renda, trabalho, educação, o que traz um aprofundamento da intenção e razão daquela empresa existir, assim entende-se que vai muito além de apenas lucrar ou subsistir. O projeto Brasil Afroempreendedor em anexo ao Instituto Adolpho Bauer, em 2016, pensando em políticas públicas para o fortalecimento dos pequenos negócios geridos por pessoas negras, decidiu aplicar uma pesquisa com a finalidade de monitorar esses empreendedores. De 1.277 entrevistados, 748 eram mulheres, entre seus 30 e 40 anos, (59%), dados mostram que elas concluíram o ensino superior, mas abriram suas empresas por necessidade, e MICK (2016), disserta que os setores de produtos e serviços em que estão inseridas são nos comércio varejista, artesanato, moda e confecção. O desemprego também atinge com ferocidade as mulheres negras, outro motivo para que empreendam. Serviços de Buffet, festas, lojas de cosméticos, restaurantes, em serviços domésticos (possui um recorte racial acentuado) são outras ocupações por elas realizadas, e que numa concepção popular “são coisa de mulher”, e que não necessitam de altos investimentos, já que ainda existe o impedimento para que mulheres negras consigam firmar empréstimos em instituições bancárias. Sendo assim, além de terem que lidar com todas essas variáveis, o machismo e o sexismo também são obstáculos para elas.

Segundo AGUIAR (2022), há barreiras específicas que implicam na vida empreendedora das mulheres negras, para ele, são classificadas em: Barreiras financeiras; Escolaridade; Conciliação entre Família e Trabalho; Discriminação Social; Racismo e Assédio Sexual. Sobre cada dificuldade abordada por ele, visamos comentar sobre elas.

Barreiras Financeiras: As dificuldades econômico-financeiras se apresentam multifacetadas, e Smith & Tolbert (2018) confirmam que mulheres negras têm muita dificuldade na obtenção de empréstimos, tantos de instituições privadas como de bancos, e além disso, estão inclinadas à pagar taxas de juros muito mais altas (Becker-Blease & Sohl, 2007; Bellucci et al., 2010; Muravyev et al., 2009). Horne (2016) e Sims & Chinta (2019), revelam que provavelmente as empreendedoras negras e minoritárias iniciam seus empreendimentos com menos capital inicial que outros empreendedores, isso quando não investem o próprio dinheiro pessoal para começar um negócio (Freeland & Keister, 2016).

Acesso a formação acadêmica: Sabemos que o acesso à educação é um fator crucial para gerar conhecimento, nortear caminhos e desenvolver a tomada de decisão, é um direito fundamental que constitucionalmente todos têm direito e acesso. Tendo em vista a desigualdade social que existe, infelizmente nem todos têm alcance a educação de qualidade, além disso, a formação acadêmica em um curso superior ainda é muito elitizada. JACKSON (2020) cita que mulheres negras são tendenciosas a possuir uma baixa educação formal e menos experiências como empreendedoras em relação às empreendedoras brancas (Fairlie & Robb, 2007; Coleman & Robb, 2009). Jackson ainda disserta que mulheres negras que têm diploma universitário são mais capazes de gerir negócios e ter um elevado índice de entrada em campos de geração de receita mais altos, em relação a aquelas que não possuem diploma.

Combinar Família e Trabalho: Uma dificuldade que não costuma se apresentar no universo masculino é de que a mulher que trabalha fora de casa tem maiores obstáculos para conciliar trabalho e círculo familiar GOMES (2004). É recomendável que as mulheres negras empreendedoras encontrem no meio familiar, amigos e comunidade o apoio que precisam para desenvolver seus negócios, pois isso acarreta impactos afetivos positivos para elas, por mais que não tenham um acesso a um capital financeiro e uma rede de contatos fortes, e por mais que as dificuldades sejam muitas, segundo Robinson & Stubberud (2009) a socioafetividade pode auxiliá-las nesse caminho. A ajuda em forma de cuidados com os filhos, e também de os familiares incentivarem, apoiarem e se tornarem funcionários da empresa (em razão da não possibilidade de contratar

funcionários), são formas eficientes do envolvimento familiar e apoio que as empreendedoras podem receber (Davidson, Fielden & Omar, 2010). Ademais, o envolvimento na comunidade como uma cidadã presente pode trazer um grande suporte, nesse caso a comunidade influencia na reputação, legitimação e superação da dificuldade de inserção no mercado de trabalho (Kwon et al. 2013). Segundo Juma & Sequeira (2016), o capital social pode ser um grupo coétnico e na comunidade em si.

Discriminação Social: As discriminações sociais que as mulheres negras empreendedoras podem enfrentar provavelmente estão atreladas ao fato de serem minorias, e que as experiências históricas de desigualdade podem colocar elas nessa condição, causando desânimo em relação à atividade empreendedora em alguns casos individuais. GIBBS (2014) defende que esse fator pode gerar isolamento, hostilidade e pode resultar a inserção de mulheres trabalhando em setores de serviços marginalizados e com má remuneração, mas com muita solidariedade.

Racismo e Assédio Sexual: Segundo RIBEIRO (2018, p.42), o racismo é manifestado em situações de dominação e opressão, ultrapassando ofensas e onde se nega os direitos do outro. Ocorreu principalmente com a população negra, excluindo-a e objetificando-a. Fernandes & Souza (2016) acrescentam que o racismo dificulta a interação entre pessoas distintas e que se caracteriza por uma dualidade e ideias opostas, no sentido de haver algo bom ou mau, natural ou artificial, verdadeiro ou falso (Thompson, 2009). Nesse caso, no sentido de branco ou negro, em concordância com Fernandes & Souza, é um sistema que estereotipa e define o negro como inferior. Em razão da interseccionalidade, as mulheres empreendedoras podem sofrer racismo e sexismo, por serem mulheres e negras.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Mediante a aplicação da pesquisa, como já descrita anteriormente na metodologia deste trabalho, utilizamos o método de questionário pela plataforma do Google forms, e assim, obtivemos os dados que serão explicitados, seguidos de uma interpretação logo a seguir, para que a compreensão seja exitosa. O referido questionário contou com 19 perguntas, e mesmo que o nosso objetivo fosse mediar com até 10 mulheres negras empreendedoras, tivemos acesso a 7 entrevistadas, tendo em vista a escassez de empreendedoras que se equiparassem nesse perfil na cidade de Extremoz. Isso mostra que deve ocorrer um estímulo e incentivo para que mais negócios sejam criados, idealizados, realizados, mantidos e gerenciados por essas mulheres, no ambiente do município. Além disso, retomaremos um de nossos objetivos específicos, que é a investigação sobre a existência de políticas públicas que possam promover equidade e notoriedade para essas empreendedoras, bem como sua efetividade, aqui na cidade.

Percebemos também, através da pesquisa anterior sobre o referencial teórico, que muitos dos resultados obtidos e expressos pelos gráficos concordam com esta literatura. Sendo assim, não achamos necessário citar autores para a defesa da fidedignidade de cada gráfico, para que não se tornasse exaustivo e repetitivo visualmente.

Gráfico 1- Como você se identifica?

Fonte: Autoras do Artigo.

No que diz respeito à auto identificação e declaração étnica, a maioria das entrevistadas (71,4%) se identificam como negras, e para os outros (14,3%) duas das entrevistadas se identificam como parda e de descendência asiática, respectivamente.

Gráfico 2- Faixa Etária

Fonte: Autoras do Artigo.

A faixa etária predominante das mulheres negras empreendedoras se classifica entre os 30 a 40 anos (42,9%), para 20 a 30 anos (28,6%), bem como também as mulheres entre seus 40 a 50 anos, com a mesma porcentagem dos (28,6%).

Gráfico 3- Estado Civil

Fonte: Autoras do Artigo.

É possível compreender que a maioria dessas mulheres são casadas (57,1%), a porcentagem de solteiras é de (28,6%) e a quantificação das divorciadas é de (14,3%).

Gráfico 4- Você tem filhos?

Fonte: Autoras do Artigo.

Como o gráfico n°4 possui informações enxutas, ele foi analisado em conjunto com a pergunta n°5, que é discursiva. De acordo com os mesmos, sobre os filhos, é evidente que a maioria delas é mãe (71,4%), numa média entre 2 a 5 crianças.

6- Escolaridade:

Fonte: Autoras do Artigo.

Apesar de um pequeno problema técnico nas legendas dos gráficos, quando fizemos a análise, percebemos que a porcentagem de mulheres que possuem o ensino fundamental completo e incompleto é de mesmo valor (28,6%), apenas duas das entrevistadas, que compõem uma parcela igual de (28,6%), concluíram o ensino superior, e apenas uma delas concluiu o ensino médio completamente (14,3%).

7- Área do empreendimento:

8- Outras áreas de empreendedorismo

Fonte: Autor 2024

Como os gráficos 7 e 8 se complementam, eles também foram analisados juntos, que são respectivamente o nicho e o tipo de empreendimento. No primeiro gráfico, a área predominante é a da beleza (57,1%), no segundo, podemos ver que a atividade mais exercida é a de cabeleireira, na qual das sete mulheres, duas trabalham prestando serviços dessa maneira. Podemos observar a pluralidade dos tipos de empreendimentos, dando destaque a novos negócios que surgem, como por exemplo a cosmetologia, a administração de um viveiro de plantas e o exercício de digital influencer e modelo.

9- Quando iniciou seu empreendimento?

10- Motivo para empreender?

11- Outros motivos.

Fonte: Autoras do Artigo.

Os gráficos 9, 10 e 11 falam sobre a quanto tempo elas empreendem, por quais motivos elas o fazem, e se há outras razões para empreender. No décimo gráfico, mulheres que iniciaram seus empreendimentos entre 1 e 3 anos, dividem a mesma porcentagem das que administram seus negócios há mais de 6 anos, elas juntas formam uma faixa de mais de (80%), o décimo primeiro gráfico revela que a maior motivação para iniciar a atividade empreendedora é a busca da independência financeira (71,4%), e no gráfico 12, outras motivações são: Deixar de ser CLT, e ajudar amigos e familiares, o que confirma a teoria de que muitos fatores podem influenciar uma mulher ao ponto de fazê-la se tornar uma empreendedora.

12- Quantos funcionários você tem?

Fonte: Autoras do Artigo.

O gráfico 12 mostra que (57,1%) das empreendedoras têm apenas um único funcionário(a), enquanto três delas possuem um a mais, na porcentagem dos (42,9%). A pergunta nº 13 do questionário, que é uma pergunta discursiva, revela que uma das entrevistadas possui duas *freelancers*.

14- Qual sua fonte de apoio?

Fonte: Autoras do Artigo.

No gráfico nº14 observa-se que mais da metade das entrevistadas receberam apoio familiar, e que uma parcela de (28,6%) encontraram sua rede de apoio em seus amigos, infelizmente uma de nossas entrevistadas não recebeu nenhum incentivo nesse contexto.

15- Principais dificuldades no início do negócio?

Fonte: Autoras do Artigo.

Ao analisarmos o gráfico 15 com a questão discursiva nº16, percebemos que a maior dificuldade para começar um empreendimento é a falta de recursos financeiros, e que o preconceito e a discriminação também estão presentes. De acordo com a seguinte questão, outros percalços são: Dificuldade em obter crédito, não possuir loja física, medo de iniciar algo novo, e também o preconceito, pois segundo uma das entrevistadas que nos permitiu comentar sobre, houve uma certa cliente que a discriminou pelo tom da sua pele, usando terminologia pejorativa, e afirmou que não seria mais atendida por ela, mesmo depois de já ter feito o serviço. Com isso entendemos que essas dificuldades se interseccionam, e de alguma forma, prejudicaram o início dessas empreendedoras, e ainda assim, isso não foi capaz de pará-las.

17- Você tem loja física?

Fonte: Autoras do Artigo.

Aqui notamos que grande parte das empreendedoras entrevistadas possuem loja física (71,4%), o que compõe mais da metade da nossa amostra, e que a parcela das (28,6%) não possuem, o que nos leva a teorizar que elas possam ter lojas virtuais - que é um meio de venda que vem se tornando muito popular nos últimos anos -, que também podem trabalhar utilizando a internet e redes sociais como ferramentas de trabalho, bem como trabalhar por exemplo com a venda de alimentos ao ar livre. Sobre a questão nº 18, que também é de cunho pessoal e discursivo, segundo cada umas das entrevistadas, as maiores lições aprendidas ao longo da jornada empreendedora são: Ser autêntica e inovadora, fidelizando clientes por meio de um atendimento personalizado e sincero, e como isso é fundamental, independente do produto ou área; Se auto reconhecer e se valorizar; Resiliência, Disciplina e Constância; Não desistir dos próprios sonhos, sejam quais forem; Constância e não Desistir; Compreender que a vida não é fácil, mas que é necessário entender isso para que vençamos, e que das situações boas e ruins podem se tirar aprendizados; Superação.

Retomando um dos nossos objetivos específicos, investigamos se há políticas públicas que promovam equidade para a população negra, e se as mesmas se aplicam na cidade de modo efetivo. Criado no dia 20 de julho no ano de 2010 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, visto pela lei nº12.228 do Senador Paulo Paim, o Estatuto Da Igualdade de Raça tem como principal objetivo no Art.1º, erradicar a discriminação racial e desigualdades raciais que afetam afro-brasileiros. Segundo o Estatuto, nenhum ser humano deve ser vítima de qualquer tipo de discriminação relacionada a cor ou raça e que todos merecem ter os mesmos direitos. O mesmo estatuto já passou por algumas atualizações, e por meio da lei nº 8.548/2024, o Estatuto da Igualdade Racial, já está em vigor no Rio de Janeiro. Outro projeto criado para pessoas negras foi o Projeto de lei nº2538 criado no ano de 2020 pelo Senador Telmário Mota. Essa política foi criada com o objetivo de incentivar o afroempreendedorismo, apoiando pessoas negras em seu caminho no mundo empreendedor. Mesmo existindo projetos e leis que busquem dar assistência às pessoas negras, a trajetória para combater a discriminação ainda é longa. Entretanto, é possível mudar esse futuro com o auxílio de pessoas que queiram um mundo com direitos iguais para todos. Sabemos que essas leis, por mais que se refiram a comunidade da população negra no geral, essa legislação também pode se aplicar às especificidades das mulheres empreendedoras negras quando impostas de maneira efetiva, seguido de constante monitoração para o cumprimento das mesmas. Durante nossa pesquisa, não foi possível encontrar resultados da aplicabilidade destas leis nas vivências das nossas entrevistadas. Isso pode abrir possibilidades de maiores pesquisas sobre esse problema para compreender esse cenário e mitigar essa ausência.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, finalizamos esse artigo que tem como objeto de estudo as mulheres negras empreendedoras da cidade de Extremoz, com dados sobre sua trajetória como empreendedoras, relatando suas dificuldades e motivações. Essas profissionais, passam por grandes percalços, sendo frutos de fatores históricos, sendo eles o racismo e discriminação por gênero presentes na sociedade atual. Neste trabalho acadêmico, o objetivo geral de tazer dados que mostrem a discriminação sofrida pelas mulheres negras foi respondida, junto com os objetivos específicos, que eram: analisar suas experiencias como empreendedoras; entender que barreiras que atrapalham sua jornada; encontrar politicas publicas criadas para elas. Através de um questionário feito pelo google forms, foram analisadas informações de 7 mulheres empreendedoras, perguntando sobre sua vida como empreendedora. Cada mulher que respondeu o questionário tem seu próprio jeito de empreender, como também sua motivação e dificuldades.

Durante a trajetória desse trabalho, foi mostrado os motivos pelos quais as mulheres negras decidem entrar no mundo empreendedor, mesmo sabendo que ele foi criado predominantemente para os homens. Elas buscaram no empreendedorismo meios de se sustentar e sua família. Encontrar sua confiança e motivação para seguir em frente em meio a tantos obstáculos. Ver as mulheres negras empreendedoras cada vez mais avançando em suas carreiras é algo que gera orgulho não só para elas mas para todos, por que esse tema é de suma importância. Existem trabalhos que falam sobre essas profissionais, entretanto são poucos. Por esse motivo, é necessário que pesquisadores busquem criar pesquisas que busquem ver com uma nova perspectiva essas profissionais, que merecem reconhecimento e respeito.

De certa forma, houve alguns contratemplos durante essa pesquisa. Seja por dificuldades para encontrar artigos sobre o tema ou até problemas para interpretar alguns dados. O objetivo do questionário era entrevistar 10 mulheres, mas o número baixou para 7 e algumas entrevistadas tiveram receio ou problemas para responder o questionário. O tema deste trabalho passou por alterações até chegar a esse tema por conta de sua complexidade. Para fechar, que esse trabalho possa contribuir de forma significativa para que outros pesquisadores e estudantes a usem como base, de modo que possam refletir sobre sua relevância e vejam a necessidade da presença do empoderamento feminino negro para a sociedade e o empreendedorismo.

AHL, H. Why research on women entrepreneurs needs new directions? *Entrepreneurship Theory and Practice*, [S. l.], v. 30, n.5, p. 595-621, Sept. 2006.

AVENI, Alessandro; NUNES, M. Sc Carlos Neymer F.; CRUZ, M. Sc Lucineide AM. Um estudo do comportamento de mulheres empreendedoras no distrito federal. 2012.

ARAUJO, A. S. A MULHER NEGRA NO PÓS-ABOLIÇÃO. **Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN)**, [S. l.], v. 5, n. 9, p. 22–36, 2013. Disponível em: <https://abpnrevista.org.br/site/article/view/234>. Acesso em: 17 out. 2024.

AMORIM, R. O; BATISTA, L. E. Empreendedorismo feminino: razão do empreendimento. São Paulo, 2011. Disponível em: http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20170602115149.pdf

AGUIAR, Heraldo Márcio de et al. Mulheres negras empreendedoras no Brasil: suas barreiras e comportamento de superação para empreender. 2022. <http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/2903>

BAGGIO, Adelar Francisco; BAGGIO, Daniel Knebel. Empreendedorismo: Conceitos e definições. **Revista de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia**, Passo Fundo, v. 1, n. 1, p. 25-38, jan. 2015. ISSN 2359-3539. Disponível em: <https://seer.atitus.edu.br/index.php/revistasi/article/view/612>. Acesso em: 19 set. 2024. doi:<https://doi.org/10.18256/2359-3539/reitimed.v1n1p25-38>.

Becker-Blease, J. R., & Sohl, J. E. (2007). Do women-owned businesses have equal access to angel capital? *Journal of Business Venturing*, 22(4), 503–521. doi:10.1016/j.jbusvent.2006.06.003.

BOTELHO, L. L. R; SCHONS, C; VIEIRA, B; CUNHA, C. J. C. A. DESAFIOS GERENCIAIS DAS MULHERES EMPREENDEDORAS: como exercer a liderança em espaços de identidade masculina? O caso da Alpha Tecnologia. Disponível em <<http://www.clee2008.ufsc.br/27.pdf>>.

BARBOSA, Felipe Carvalhal et al. Empreendedorismo feminino e estilo de gestão feminina: estudo de casos múltiplos com empreendedoras na cidade de Aracaju-Sergipe. *Revista da Micro e Pequena Empresa*, v. 5, n. 2, p. 124-141, 2011.

Bellucci, A., Borisov, A., & Zazzaro, A. (2010). Does gender matter in bank–firm

relationships? Evidence from small business lending. *Journal of Banking & Finance*, 34(12), 2968–2984. doi:10.1016/j.jbankfin.2010.07.008. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.07.008>.

BASTIDE, R. *As Américas Negras: as civilizações africanas no novo mundo*. São Paulo: Edusp/Difel, 1974.

BACELLAR, T. M., PEREIRA, R. M., & BASÍLIO, L. S. *Tópicos Especiais de Administração*. Vol.1 . Editora Pascal 2023. ISBN: 978-65-80751-85-3.

BAYAGAN, G. *Women Entrepreneurs in SMEs: realising the benefits of globalisation and the Knowledge – based Economy*. OECD: Workshop 4: Improving knowledge about women’s entrepreneurship. Paris: OECD, 2000.

CRAMER, Luciane et al. Representações femininas da ação empreendedora: uma análise da trajetória das mulheres no mundo dos negócios. *REGEPE-Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas*, v. 1, n. 1, 2012

CRENSHAW, Kimberlé. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989, p. 538–554.

Coleman, S., & Robb, A. (2009). A comparison of new firm financing by gender: Evidence from the Kauffman Firm Survey data. *Small Business Economics*, 33(4), 397–411. <https://doi.org/10.1007/s11187-009-9205-7>.

COSTA, E. V. *Da Monarquia à República: momentos decisivos*. São Paulo: UNESP, 2007.

DE MATOS, Suelen Karini Almeida. *Afro empreendedorismo Feminino: Reflexões sobre gênero e raça no Brasil*. 2021.

DAVIS, Angela. 2017. Conferência Dia da Mulher Negra Latino-Caribenha, Universidade Federal da Bahia (UFBA), 25 de julho de 2017.

DAVIS, Angela. 1944. *MULHERES, RAÇA E CLASSE*/Angela Davis; tradução: Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2016. 246 p.

Davidson, M. J., Fielden, S. L., & Omar, A. (2010), "Black, Asian and Minority Ethnic female business owners", *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, Vol.16 Iss 1 pp. 58. <http://dx.doi.org/10.1108/13552551011020072>.

DIAS, Maria Odila. “Resistir e sobreviver”. In PEDRO, Joana M.; PINSKY, Carla B. Nova História das Mulheres no Brasil. – 1a ed. – São Paulo: Contexto, 2013.

DA PENHA SILVA, Maria. Mulheres negras: sua participação histórica na sociedade escravista. **Cadernos Imbondeiro**, v. 1, p. 1-8, 2010.

EMPREENDEDORISMO. In: DORNELAS, José Carlos Assis. **Empreendedorismo**. [S.l.]: Elsevier Brasil, 2008, 2008. p.22 ISBN 8535232702, 9788535232707

Fairlie, R. W., & Robb, A. M. (2007). Why Are Black-Owned Businesses Less Successful than White-Owned Businesses? The Role of Families, Inheritances, and Business Human Capital. *Journal of Labor Economics*, 25(2), 289–323. <https://doi.org/10.1086/510763>.

Fernandes, V.; Souza, M. C. (2016). Identidade Negra entre exclusão e liberdade. *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, n. 63, 2016. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-901X.v0i63p103-120>.

Freeland, R. E., & Keister, L. A. (2016). How does race and ethnicity affect persistence in immature ventures? *Journal of Small Business Management*, 54(1), 210–228. <https://doi.org/10.1111/jsbm.12138>.

Gomes, A. F. (2004). O perfil empreendedor de mulheres que conduzem seu próprio negócio: um estudo na cidade de Vitória da Conquista-Ba. *Alcance - Univali - Vol. 11 - n.2 p. 207 - 226 - Maio/Ago*.

GEM – GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR. Empreendedorismo no Brasil – 2012: relatório executivo. Curitiba: IBQP, 2012.

Gibbs (2014). The Bitter Truth: A comparative analysis of black male and black female entrepreneurs. *Journal of Developmental Entrepreneurship* Vol. 19, No. 1, p.18. World Scientific Publishing Company. <https://doi.org/10.1142/S108494671450006X>.

Gil, Antônio Carlos, 1946- Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. ISBN 85-224-3169-8.

GIACOMINI, Sonia Maria. Mulher e escrava: Uma Introdução ao Estudo da Mulher Negra no Brasil. Rio de Janeiro: Vozes. 1988.

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, GEM. Global Report, 2009. Disponível em: [http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/bds.nsf/1d7b269b07fee04a03256eae005ec615/5d1cac412448b0428325757b00697dc7/\\$FILE/NT0003EF2A](http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/bds.nsf/1d7b269b07fee04a03256eae005ec615/5d1cac412448b0428325757b00697dc7/$FILE/NT0003EF2A).

HOOKS, Bell. **O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras**. Editora Record, 2018.

HOOKS, Bell. Mulheres negras: moldando a teoria feminista. **Revista Brasileira de Ciência Política**, p. 193-210, 2015.

HIGA, Carlos César. "Escravidão indígena"; *Brasil Escola*. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/historiab/escravidao-indigena.htm>. Acesso em 23 de outubro de 2024.

HITA, Maria Gabriela. Pontos, contrapontos e modelos alternativos. *Revista AntHropológicas*, ano 9, v.16, n.1, p.109-148, 2005.

Horne, K. N. (2016). Female entrepreneurial self-efficacy among three ethnicities [PhD Thesis]. Capella University.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil. In: Estatísticas de Gênero Indicadores sociais das mulheres no Brasil, Estudos e Pesquisas • Informação Demográfica e Socioeconômica • n.38, 2018.

Jackson, T. M. (2020). We have to leverage those relationships: How Black women business owners respond to limited social capital. *Sociological Spectrum*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/02732173.2020.1847706>.

Juma, N., & Sequeira, J. M. (2016). Effects of entrepreneurs' individual factors and environmental contingencies on venture performance: a case study of African-American women-owned ventures. *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, doi: 10.1080/08276331.2016.1248276. To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/08276331.2016.1248276>.

JONATHAN, Eva Gertrudes. Mulheres empreendedoras: medos, conquistas e qualidade de vida. *Psicologia em Estudo*, v. 10, n. 3, p. 373-382, 2005.

Kwon, S., Heflin, C. & Ruef, M. (2013). Community Social Capital and Entrepreneurship. *American Sociological Review* 78(6) 980–1008. American Sociological Association 2013. <https://doi.org/10.1177/0003122413506440>.

LUCAS, E.C; CARVALHO, A.O. Empreendedorismo: Além do Plano de Negócio. Empreendedorismo: Além do Plano de Negócio. Editora Atlas, ano 2005, v. 00, p. 264, 1 jan. 2005

MATTOSO, Kátia. Ser Escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense. 1982

MACHADO, Hilka Vier et al. O processo de criação de empresas por mulheres. RAE eletrônica, v. 2, n. 2, p. 1-22, 2003.

MICOZZI, A; LUCARELLI, C. Heterogeneity in entrepreneurial intent: the role of gender across countries. International Journal of Gender and Entrepreneurship, v. 8, n. 2, p. 173-194, 2016.

MATOS, Suelen Karini Almeida de. Afro empreendedorismo Feminino: Reflexões sobre gênero e raça no Brasil. Seminário Internacional Fazendo Gênero 12 (Anais Eletrônicos), Florianópolis, ISSN 2179-510X, p. 01-11, 2021. Disponível em: . Acesso em 07 nov. 2024.

MIRANDA, Karoline Nascimento. Mulher negra, trabalho e resistência: Escravizadas, libertas e profissões no século XIX. Epígrafe, São Paulo, Brasil, v. 7, n. 7, p. 83–96, 2019. [DOI: 10.11606/issn.2318-8855.v7i7p83-96](https://doi.org/10.11606/issn.2318-8855.v7i7p83-96). Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/epigrafe/article/view/141487>.. Acesso em: 28 out. 2024.

MICK. Jacques. Relatório final de pesquisa – PBAE Igualdade racial, desenvolvimento, empreendedorismo e solidariedade: desafios para o Brasil Contemporâneo. 2016. Disponível em: <http://www.institutoiab.org.br/relatorio-final-de-pesquisa-pbae/>. Acesso em 18 de agosto de 2020.

Muravyev, A., Talavera, O., & Schäfer, D. (2009). Entrepreneurs gender and financial constraints: Evidence from international data. Journal of Comparative Economics, 37(2), 270–286. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2008.12.001>.

MARTINS, C. B. et al. Empreendedorismo feminino: características e perfil de gestão em pequenas e médias empresas. Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Santa Maria, v. 3, n. 2, p. 288-302, 2010.

MARCONDES, Mariana Mazzini Organizadora et al. Dossiê mulheres negras: retrato das condições de vida das mulheres negras no Brasil. 2013. <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3039>

OLIVEIRA. Tais Silva. Redes Sociais na Internet e a Economia Étnica: Um estudo sobre o Afroempreendedorismo no Brasil. 2019. 135f. Dissertação

(Mestrado em Ciências Humanas e Sociais) – Universidade Federal do ABC, São Paulo. 2019.

PAIXÃO, Marcelo GOMES, Flavio. “Histórias das diferenças e das desigualdades revisitadas: notas sobre gênero, escravidão, raça e pós-emancipação.” *Revista Estudos Feministas*, vol.16 no.3 Florianópolis Sept./Dec. 2008

Robinson, S. & Stubberud, H. A. (2009). Sources of advice in entrepreneurship: Gender differences in business owners' social networks. *International Journal of Entrepreneurship*. 13. 83-101.

Ribeiro, D. (2018). *Quem tem medo do feminismo negro?* São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

REIS, João José. “A greve negra de 1857 na Bahia”. *Revista USP*, n. 18, 1993, p. 8-29.

SIQUEIRA, Dirceu Pereira; NUNES, Danilo Henrique; DE MORAIS, Fausto Santos. Identidade, reconhecimento e personalidade: empreendedorismo da mulher negra. *Economic Analysis of Law Review*, v. 9, n. 3, p. 229-242, 2018.

Senado Notícias. **Projeto cria Política Nacional de Apoio ao Afroempreendedorismo**. Fonte: Agência Senado, Brasília - DF, 20/07/2020. Acesso em: 06/12/2024. <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/20/projeto-cria-politica-nacional-de-apoio-ao-afroempreendedorismo#:~:text=O%20PL%202.538%2F2020%20promove,geral%20desassistidos%20pelas%20empresas%20convencionais>.

Sims, R. L., & Chinta, R. (2019). The mediating role of entrepreneurial ambition in the relationship between entrepreneurial efficacy and entrepreneurial drive for female nascent entrepreneurs. *Gender in Management: An International Journal*. <https://doi.org/10.1108/GM-09-2019-0158>.

SILVA, Daniel Neves. "Escravidão no Brasil"; *Brasil Escola*. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/historiab/escravidao-no-brasil.htm>. Acesso em 23 de outubro de 2024.

Smith, B., & Tolbert, C. M. (2018). Financial motivations and small business longevity: The effects of gender and race. *Journal of Developmental Entrepreneurship*, 23(04), 1850024. <https://doi.org/10.1142/S1084946718500243>.

SANTOS, Maria Angélica dos. O Lado Negro do Empreendedorismo: afroempreendedorismo e movimento black money. Belo Horizonte. Editora Letramento. 2019.

Senado Federal. **Estatuto da Igualdade Racial e normas correlatas**, 07/2024. Brasília - DF. 3ª Edição. <https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/659909>

SILVA, E. L. & MENEZES, E. M. (2000, p.20) - Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação. LED/UFSC. Florianópolis.

SEBRAE. Empreendedorismo feminino como tendência de negócios. [S. l.]: Sebrae, 2019. Disponível em: https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/BA/Anexos/Empreendedorismo_feminino_como_tend%C3%Aancia_de_neg%C3%B3cios.pdf. Acesso em: 20 set. 2024

SILVEIRA, Amélia; DE GOUVÊA, Anna Beatriz Cautela Tvrzka. Empreendedorismo feminino: mulheres gerentes de empresas. Revista de Administração FACES Journal, v. 7, n. 3, 2008.

SILVA, Suely Percínio Moreira; GIL, Antonio Carlos. O Método Fenomenológico na Pesquisa sobre Empreendedorismo no Brasil. Revista de Ciências da Administração, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 99–113, 2015. DOI: 10.5007/2175-8077.2015v17n41p99. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2015v17n41p99>. Acesso em: 13 nov. 2024.

SOARES, Cecília Moreira. “As Ganhadeiras: mulher e resistência negra em Salvador no século XIX.”. In AFRO-ÁSIA, No 17, pp. 57-71; Centro de Estudos Afro-Orientais, Bahia, Salvador: EUFBA, 1996.

SCHMIDT, Serje; BOHNENBERGER, Maria Cristina. Perfil empreendedor e desempenho organizacional. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 13, p. 450-467, 2009.

Thompson, C. (2009). Black women, beauty, and hair as a matter of being. *Women’s Studies*, v. 38, n. 8, p. 831-856, 2009. <https://doi.org/10.1080/00497870903238463>.

VERGA, Everton; DA SILVA, Luiz Fernando Soares. Empreendedorismo: evolução histórica, definições e abordagens. **Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas**, v. 3, n. 3, p. 3-30, 2014.

ANEXO

Perguntas do questionário

1- Nome completo:

2- Como você se identifica:

- a) Branca.
- b) Negra.
- c) Parda
- d) Indígena.
- e) Amarela (descendência asiática).

3- Faixa etária:

- a) 18 a 20 anos.
- b) 20 a 30 anos.
- c) 30 a 40 anos.
- d) 40 a 50 anos.
- e) Mais de 50 anos.

4- Estado civil:

- a) Casada.
- b) Solteira.
- c) Separada.
- d) Divorciada.
- e) Viúva.

5- Você tem filhos?

- a) Sim.
- b) Não.

6- Quantos filhos você tem?

7- Escolaridade:

- a) Ensino Fundamental completo.
- b) Ensino Fundamental incompleto.
- c) Ensino Médio completo.
- d) Ensino Médio incompleto.
- e) Ensino Superior completo.
- f) Ensino Superior incompleto.
- g) Sem escolaridade.

8- Há quanto tempo você iniciou seu empreendimento?

- a) Menos de 1 mês.
- b) Entre 1 mês e um ano.
- c) Entre 1 e 3 anos.
- d) Entre 4 e 6 anos.
- e) Mais de 6 anos.

9- Área do empreendimento:

- a) Beleza.
- b) Educação.
- c) Saúde.
- d) Comércio.
- e) Tecnologia.
- f) Outro.

10- Se marcou a última opção, por favor diga qual é a sua área aqui:

11- Qual foi a motivação para iniciar o empreendimento?

- a) Reconhecimento pessoal.
- b) Independência financeira.
- c) Superação de dificuldades financeiras.
- d) Desejo causar impacto social.
- e) Outro.

12- Se marcou a última opção, por favor responda aqui:

13- Quantos funcionários você tem atualmente?

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) Mais de 3.

14- Se marcou a última opção, informe aqui:

15- Qual foi o principal apoio que você recebeu ao iniciar o empreendimento?

- a) Amigos(as).
- b) Família.
- c) Parceiro(a).
- d) Nenhum.

16- Quais as principais dificuldades que você enfrentou ao iniciar o empreendimento?

- a) Falta de recursos financeiros.
- b) Falta de experiência no setor.
- c) Conciliação com outras atividades.

- d) Falta de planejamento inicial.
- e) Preconceito ou discriminação.
- f) Outro.

17- Caso tenha outro tipo dificuldade, por favor informe aqui:

18- Você tem loja física?

- a) Sim.
- b) Não.

19- Qual(is) a maior(es) lição(ões) que você aprendeu e vivenciou durante sua jornada empreendedora?